

Guiones de entrevistas a expertos para evaluar la ética digital

Carla Barrio^a, José Juan Osés-Bermejo^b, Vicente Díaz-Gandasegui^c

^a Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, España)

^{b, c} Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, España)

MIRATAR ETHICS (Dispositivos de Tecnocuidados)

Objetivo artículo: Explorar y establecer un diálogo entre los discursos sobre ética digital en el marco de la salud, los tecnocuidados y el bienestar del equipo médico, informático y sociológico del proyecto MIRATAR, para indagar desde una perspectiva crítica y multidisciplinar las consecuencias éticas y consideraciones principales a incorporar al proyecto sin perder de vista la aplicación concreta de estos elementos en el dispositivo.

Objetivo entrevistas: proporcionar una base informativa que permita fundamentar y contextualizar el debate y las implicaciones éticas que tienen lugar dentro del proyecto MIRATAR. Las entrevistas buscan establecer un diálogo entre las diferentes disciplinas involucradas en el diseño y la implementación del piloto, al tiempo que permiten ofrecen algunas sugerencias iniciales para trabajar desde la ética que, esperamos, sirvan de aportación al debate general sobre el camino a seguir durante el diseño de estos dispositivos. Lejos de proponer soluciones éticas taxativas o universales a este debate, se busca exponer un ejercicio de ética aplicada.

Consentimiento informado UC3M (firma en papel o digital)

Fechas de las entrevistas:

Entrevistador/a	Entrevistado/a	Área	Fecha	Formato
		Informática		
		Informática		
		Medicina		
		Medicina		
		Sociología		
		Sociología		

(A) Informáticos

Bloque 0. Introducción

- Presentación de la persona que entrevista, propósito de la entrevista y explicación del procedimiento
- Consentimiento
- Agradecimiento a la persona entrevistada por su participación

Bloque I. Presentación de la persona experta

- ¿Podrías describir brevemente tu experiencia en el campo de la informática? ¿Tienes experiencia previa en el desarrollo de tecnologías enfocadas al ámbito de la salud/cuidados? ¿qué tipo de aprendizajes sacaste de tu participación en proyectos similares?
- Con tus propias palabras podrías contarme ¿qué es para ti MIRATAR? Si conoces otras tecnologías similares ¿En qué se diferencia el dispositivo MIRATAR de las que ya están en el mercado?
- ¿Qué papel ocupas dentro del proyecto?
- Desde tu perspectiva ¿cómo entiendes la relación entre la tecnología y la salud/cuidados en los retos de la sociedad actual (por ejemplo: España vaciada, envejecimiento, etc.)

Bloque II. Dispositivos MIRATAR

- ¿Cómo describiríais las necesidades que trata de cubrir el dispositivo MIRATAR?
Has mencionado, la independencia, has hablado de calidad de vida... de autonomía....
- ¿Cuál crees que es el impacto de MIRATAR en la vida cotidiana y la salud de las personas mayores?
- ¿Y en las personas que cuidan?

Bloque III. Privacidad y seguridad

- En la literatura ahora mismo se está construyendo un fuerte debate multidisciplinar en torno a la ética y la tecnología, como informático ¿cuáles crees que es el alcance de ese debate y cuál es su relevancia para la investigación?
- En tu opinión ¿qué cuestiones éticas y desafíos surgen a raíz de la monitorización y recogida de datos que se realiza desde MIRATAR hasta este momento? ¿Cómo se han afrontado estos desafíos dentro del proyecto?
- Mas allá de la legalidad, ¿habéis contemplado algún escenario en que MIRATAR podría comprometer la privacidad, la intimidad, la seguridad de las usuarias? ¿qué mecanismos se incorporan para asegurar este derecho?

Explorar: como entienden el consentimiento informado (capacitismo, tipos de consentimiento, etc.); qué discursos presentan en relación a los comités éticos; qué procesos de toma de decisiones éticas aplican; qué es para los informáticos la confidencialidad de los datos; en qué lugar quedan las terceras personas que puedan entrar en el domicilio; qué mecanismos se han establecido para que se puedan borrar los datos del sistema; hay algún mecanismo para consultar los datos; sesgos y clasificaciones

Bloque IV: Relación entre usuarias, tecnología y salud y tecnología en el cuidado

- ¿En qué medida crees que el diseño de la tecnología MIRATAR tiene en cuenta la disparidad de competencias digitales de las personas usuarias en la configuración del dispositivo y sus funcionalidades (consentimiento)? ¿En qué medida se trabaja con las diferencias sociodemográficas como la raza o el género durante el diseño del dispositivo? ¿Qué (otras) estrategias se aplican para garantizar que las tecnologías sean equitativas y accesibles?

- En la literatura que hemos revisado se habla de los efectos no-deseados, o perversos incluso, de las tecnologías en las personas usuarias ¿Crees que el uso de MIRATAR puede desencadenar este tipo de efectos no-deseados en la gestión emocional o la salud psicofísica de las personas usuarias? ¿Puedes poner algún ejemplo? ¿cómo se han afrontado?
- ¿Desde el punto de vista del diseño cómo crees que el uso de estas tecnología puede afectar a las relaciones de cuidado? Y respecto al avatar, ¿qué efectos crees que pueden tener? ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta a la hora para definirlo (físico, voz, tipo de interacción) y qué descartasteis y por qué?

Bloque V: Desafíos del uso de MIRATAR

- ¿Qué desafíos éticos pueden surgir al depender en gran medida de dispositivos de tecnocuidados en lugar de la atención humana directa?
Nos referimos en concreto a cuestiones como: desinstitutionalización (personalización/individualización): elementos positivos y negativos
- Existe un fuerte debate sobre quién/es recae la responsabilidad de las negligencias que pueden surgir de las tecnologías digitales (ejemplo coche). ¿Cómo se tratan estas cuestiones desde la informática? ¿Se tiene esto en cuenta en el diseño de los dispositivos?
- ¿Qué cuestiones has aprendido durante el desarrollo de MIRATAR que puedan ser relevantes para el diseño de futuros dispositivos de tecnocuidados?
- ¿Qué tendencias anticipas en la intersección entre la tecnología y el cuidado en el futuro? ¿Qué papel crees que pueden ocupar el *machine learning* o IA aplicado a la tecnología médica?

Cierre:

- ¿Hay algo más que te gustaría agregar en relación con la ética y los dispositivos de tecnocuidados?
- Agradecimiento final por su tiempo y participación en la entrevista.

(B) Médicos

Bloque 0. Introducción

- Presentación de la persona que entrevista, propósito de la entrevista y explicación del procedimiento
- Consentimiento
- Agradecimiento a la persona entrevistada por su participación

Bloque I. Presentación de la persona experta

- ¿Podrías describir brevemente tu experiencia en el campo de la medicina? ¿Tienes experiencia trabajando con tecnologías que favorezcan la atención sanitaria digitalizada y personalizada? ¿qué tipo de aprendizajes sacaste de tu participación en proyectos similares?
- Con tus propias palabras podrías contarme ¿qué es para ti MIRATAR? Si conoces otras tecnologías similares ¿En qué se diferencia el dispositivo MIRATAR las que ya están en el mercado?
- ¿Qué papel ocupas dentro del proyecto?
- Desde tu perspectiva ¿cómo entiendes la relación entre la tecnología, la salud y los cuidados en los retos de la sociedad actual (por ejemplo: España vaciada, envejecimiento, etc.)
- ¿Cómo crees que está afectando la digitalización y la personalización que propone la Estrategia de Salud Digital lanzada recientemente por el Ministerio de Sanidad al desarrollo de la práctica clínica y la calidad de la atención que reciben los pacientes?

Bloque II. Dispositivo MIRATAR

- ¿Cómo describiríais las necesidades que trata de cubrir el dispositivo MIRATAR?
Has mencionado...has hablado de...
- ¿Cuál crees que es el impacto de MIRATAR en la vida cotidiana y la salud de las personas mayores?
- ¿Y en las personas que cuidan?

Bloque III. Privacidad y seguridad

- Ahora mismo hay un debate multidisciplinar en torno a la ética y la tecnología como médico ¿cuál es el alcance de ese debate y cuál es su relevancia en términos desafíos de investigación? ¿qué desafíos éticos plantean o conllevan de la digitalización de la atención sanitaria que se realiza desde dispositivos MIRATAR? ¿Cómo se han afrontado médicamente estos desafíos dentro del proyecto?
- Mas allá de la legalidad, ¿habéis contemplado algún escenario en que MIRATAR podría comprometer la privacidad, la intimidad, la seguridad de los datos médicos sensibles de las usuarias?

Explorar: como entienden el consentimiento informado (capacitismo, tipos de consentimiento, etc.); qué discursos presentan en relación a los comités éticos; qué procesos de toma de decisiones éticas aplican; qué es para los informáticos la confidencialidad de los datos; en qué lugar quedan las terceras personas que puedan entrar en el domicilio; sesgos y clasificaciones.

Bloque IV: Relación entre las personas usuarias, tecnología y salud

- ¿En qué medida crees que el diseño de la tecnología MIRATAR tiene en cuenta la disparidad de competencias digitales de las personas usuarias en la configuración del dispositivo y sus funcionalidades (consentimiento)?
- Como especialista ¿sobre quién crees que debe recaer la tarea de explicar cómo se utilizan este tipo de tecnologías y garantizar que la utilicen correctamente?

Realizando una revisión de la literatura sobre ética digital en el ámbito médico, se plantean algunas cuestiones sobre los efectos de la normalidad en el diseño de los dispositivos y en su uso en las consultas. En esta línea, nos gustaría preguntarnos en tanto que profesionales médicos en qué medida el uso de este dispositivo puede ser equitativo teniendo en cuenta estas cuestiones ¿Esto afecta para trabajar con especificidades médicas concretas?

- En la literatura que hemos revisado se habla de los efectos no-deseados, o perversos incluso, de las tecnologías en las personas usuarias ¿Crees que el uso de MIRATAR puede desencadenar este tipo de efectos no deseados en la gestión emocional o la salud psicofísica de las personas usuarias? ¿Puedes poner algún ejemplo? cómo especialista en medicina, ¿cómo crees que pueden afrontarse estas cuestiones?

Otros efectos no deseados:

- Exceso de alarmas en las personas que cuidan o en los médicos
- Riesgo de autodiagnóstico de las pacientes a pesar de las indicaciones o la transmisión de indicaciones al respecto. Como se contemplan estas cuestiones en el diseño (ejemplo, hipocondría)
- Y respecto al avatar, ¿qué efectos crees que pueden tener en los pacientes? ¿cómo crees que debería ser este avatar y qué funciones debería cumplir?

Bloque V: Desafíos del uso de MIRATAR

- ¿Qué desafíos éticos pueden surgir al depender en gran medida de dispositivos de tecnocuidados en lugar de la atención médica humana presencial (cara a cara)?
Nos referimos en concreto a cuestiones como: desinstitucionalización (personalización/individualización): elementos positivos y negativos
- Existe un fuerte debate sobre quién/es recae la responsabilidad de las negligencias que pueden surgir de las tecnologías digitales (ejemplo coche). ¿Cómo tratáis estas cuestiones desde el ámbito médico? ¿Crees que se tiene en cuenta este debate durante las fases de diseño de los dispositivos? (ejemplo dosis equivocada)
- ¿Qué cuestiones has aprendido hasta en el momento con MIRATAR que puedan ser relevantes para el diseño de futuros dispositivos de tecnocuidados?
- ¿Qué tendencias anticipas en la intersección entre la tecnología y salud en el futuro? ¿Qué papel crees que pueden ocupar la IA aplicado a la tecnología médica?

Preguntas de apoyo:

- ¿Cómo médico, tienes acceso a la información relacionada con la ontología y las bases de datos de las que se nutren este tipo de dispositivos?

Cierre:

- ¿Hay algo más que te gustaría agregar en relación con la ética y los dispositivos de tecnocuidados?
- Agradecimiento final por su tiempo y participación en la entrevista.

(C) Sociólogos

Bloque 0. Introducción

- Presentación de la persona que entrevista, propósito de la entrevista y explicación del procedimiento
- Consentimiento
- Agradecimiento a la persona entrevistada por su participación

Bloque I. Presentación de la persona experta

- ¿Podrías describir brevemente tu experiencia en el campo de la sociología? ¿Tienes experiencia trabajando con tecnologías que favorezcan la atención sanitaria digitalizada y personalizada? ¿qué tipo de aprendizajes sacaste de tu participación en proyectos similares?
- Con tus propias palabras podrías contarme ¿qué es para ti MIRATAR? Si conoces otras tecnologías similares ¿En qué se diferencia el dispositivo MIRATAR las que ya están en el mercado?
- ¿Qué papel ocupas dentro del proyecto?
- Desde tu perspectiva ¿cómo entiendes la relación entre la tecnología, la salud y los cuidados en los retos de la sociedad actual (por ejemplo: España vaciada, envejecimiento, etc.)
- ¿Cómo crees que afecta la digitalización y la personalización de la salud a los cuidados?

Bloque II. Dispositivo MIRATAR

- ¿Cómo describiríais las necesidades que trata de cubrir el dispositivo MIRATAR?
Has mencionado...has hablado de...
- ¿Cuál crees que es el impacto de MIRATAR en la vida cotidiana y la salud de las personas mayores?
- ¿Y en las personas que cuidan?

Bloque III. Privacidad y seguridad

- Ahora mismo hay un debate multidisciplinar en torno a la ética y la tecnología como sociólogos ¿cuáles es el alcance de ese debate y cuál es su relevancia en términos desafíos de investigación?
- ¿qué desafíos éticos plantean o conllevan de la digitalización de la atención sanitaria que se realiza desde dispositivos como MIRATAR?
- Mas allá de la legalidad, ¿habéis contemplado algún escenario en que MIRATAR podría comprometer la privacidad, la intimidad, la seguridad de los datos sensibles de las usuarias?

Explorar: como entienden el consentimiento informado (capacitismo, tipos de consentimiento, etc.); qué discursos presentan en relación a los comités éticos; qué procesos de toma de decisiones éticas aplican; qué es para los informáticos la confidencialidad de los datos; en qué lugar quedan las terceras personas que puedan entrar en el domicilio; sesgos y clasificaciones.

Bloque IV: Relación entre las personas usuarias, tecnología y salud

- ¿A la luz de tu experiencia en el campo de los tecnocuidados ¿qué requisitos crees que debería cumplir MIRATAR para que sea una tecnología equitativa? ¿cómo se pueden abordar estas cuestiones?
- ¿Qué consideraciones crees que deberían incluirse a nivel de género y raza en el diseño este tipo de dispositivos?
- ¿Qué otras cuestiones similares relacionadas con la equidad crees que este tipo de dispositivos; sus diseños, algoritmos, datos masivos (*big data*) pueden generar?
- En la literatura que hemos revisado se habla de los efectos no-deseados, o perversos incluso, de las tecnologías en las personas usuarias ¿Crees que el uso de dispositivos como MIRATAR puede

desencadenar este tipo de efectos no deseados en la gestión emocional o la salud psicofísica de las personas usuarias? ¿Puedes poner algún ejemplo? cómo especialista en sociología, ¿cómo crees que pueden afrontarse estas cuestiones?

Otros efectos no deseados:

- Exceso de alarmas en las personas que cuidan o en los médicos
 - Riesgo de autodiagnóstico de las pacientes a pesar de las indicaciones o la transmisión de indicaciones al respecto. Como se contemplan estas cuestiones en el diseño (ejemplo, hipocondría)
- Y respecto al uso de avatares, ¿qué efectos crees que pueden tener en las usuarias? ¿cómo crees que debería ser este avatar y qué funciones debería cumplir?

Bloque V: Desafíos del uso de MIRATAR

- ¿Qué desafíos éticos pueden surgir al depender en gran medida de dispositivos de tecnocuidados en lugar de la atención médica humana presencial (cara a cara)?
Nos referimos en concreto a cuestiones como: desinstitucionalización (personalización/individualización): elementos positivos y negativos
- ¿Qué cuestiones has aprendido hasta en el momento con MIRATAR que puedan ser relevantes para el diseño de futuros dispositivos de tecnocuidados?
- ¿Qué tendencias anticipas en la intersección entre la tecnología y salud en el futuro? ¿Qué papel crees que pueden ocupar la IA aplicado a la tecnología médica?

Cierre:

- ¿Hay algo más que te gustaría agregar en relación con la ética y los dispositivos de tecnocuidados?
- Agradecimiento final por su tiempo y participación en la entrevista.